

FATORES QUE PREDISPÕEM PARA A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 29/03/2023

FACTORS THAT PREDISPATE HIGH-RISK PREGNANCY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7782629

Rebeca Ferreira Nery¹

Marla Bruniele Silva Bezerra²

Maria Eugênia de Paula Pires³

Edmundo Machado Ferraz Neto⁴

Lívia Maria Figueiredo Teles de Araújo⁵

Maria Gilmara de Lima Pereira⁶

Fernando Henrique da Silva Costa⁷

Sara Azevedo de matos⁸

Carolina de Araújo Machado⁹

Lênio Airam de Pinho¹⁰

Bárbara Fontinele Castro de Araújo¹¹

Atílio Fontinele Castro de Araújo¹²

Rafael Rudá Coelho de Moraes e Silva¹³

Felipe Alves de Oliveira¹⁴

Júlia Martins Soares¹⁵

Vanessa Dantas de Macena Guedes¹⁶

INTRODUÇÃO: A mulher que tem uma gravidez de alto risco vive maiores dificuldades nas adaptações emocionais exigidas pelo novo papel, aumentando várias outras emoções àquelas que são sentidas por qualquer gestante. Isso porque, para a mãe, manifesta-se o medo de ocorrer uma má formação ou do nascimento prematuro no bebê. **OBJETIVO:** Compreender a realidade de uma gravidez de alto risco, bem como as sensações, medos e apreensões das mulheres nesse período. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de março de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. Trata-se de uma revisão integrativa cujo percurso metodológico constituiu-se das seguintes etapas: identificação da questão norteadora, estabelecimento de critérios de inclusão e de exclusão; categorização dos artigos (extração, organização e sumarização das informações); avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e apresentação da revisão. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos analisados foram encontrados para explicar as possíveis complicações da gravidez de alto risco e alguns fatores que podem vir a aumentar os cuidados com a gestante durante a gravidez, bem como na gravidez avançada; doença cardíaca; depressão; hipertensão, vulnerabilidade ao ganho de peso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A gravidez costuma ser um dos momentos mais esperados na vida de uma mulher. No entanto, este processo natural e biológico pode ser prejudicado devido a possíveis gestações de alto risco, que por sua vez podem ser cuidados com a gravidez precoce após profissionais de saúde estarem atentos a todas as etapas da anamnese, exame físico e exame ginecológico obstétrico.

PALAVRAS-CHAVES: Gravidez de alto risco, Saúde da mulher e Cuidado pré-natal.

INTRODUCTION: The woman who has a high-risk pregnancy experiences greater difficulties in the emotional adaptations required by the new role, increasing several other emotions to those that are felt by any pregnant woman. This is because, for the mother, there is a fear of malformation or premature birth in the baby. **OBJECTIVE:** To understand the reality of a high-risk pregnancy, as well as the sensations, fears and apprehensions of women during this period.

METHODOLOGY: This study is an integrative literature review carried out in March 2023, which uses an exploratory and descriptive methodology. This is an integrative review whose methodological course consisted of the following steps: identification of the guiding question, establishment of inclusion and exclusion criteria; categorization of articles (extraction, organization and summarization of information); assessment of included studies; interpretation of results and presentation of the review. **RESULTS AND DISCUSSION:** The analyzed studies were found to explain the possible complications of high-risk pregnancy and some factors that may increase the care of the pregnant woman during pregnancy, as well as in advanced pregnancy; heart disease; depression; hypertension, vulnerability to weight gain. **FINAL CONSIDERATIONS:** Pregnancy is usually one of the most anticipated moments in a woman's life. However, this natural and biological process can be impaired due to possible high-risk pregnancies, which in turn can be taken care of with early pregnancy after health professionals are attentive to all stages of anamnesis, physical examination and obstetric gynecological examination.

KEYWORDS: High-risk pregnancy, Women's health and Prenatal care.

1 INTRODUÇÃO

A mulher que tem uma gravidez de alto risco vive maiores dificuldades nas adaptações emocionais exigidas pelo novo papel, aumentando várias outras emoções àquelas que são sentidas por qualquer gestante. Isso porque, para a mãe, manifesta-se o medo de ocorrer uma má formação ou do nascimento prematuro no bebê (Alves, et al., 2018; Antoniazzi, et al., 2019).

A gravidez tende a deixar de ser vista apenas como maravilhosa e passa a ser ameaçadora para a mulher. A taxa de mortalidade materna no Brasil foi reduzida em 58% entre os anos de 1990 e 2015, ao se tratar da saúde da gestante, a atenção na gestação de alto risco é um tópico fundamental a fim de reduzir a morbimortalidade deste público. Os fatores que elevam o risco em uma gestação podem se dividir em condições presentes antes da gestação e situações que surgem durante o período de gravide (FERNANDES, et al., 2019).

As gestações de alto risco são consideradas os casos mais complexos de assistência durante a gravidez, onde são mais prováveis resultados adversos e prejudiciais para a mãe e o feto. Condições pré-existentes, como obesidade, diabetes e hipertensão arterial, devem ser monitoradas prontamente para evitar o aumento dos riscos à saúde do binômio mãe e filho durante a gravidez (SONCINI,et al., 2019; GADELHA,et al., 2020).

As equipes de saúde em todos os níveis são responsáveis pela detecção precoce de complicações e encaminhamento para atendimento especializado em casos graves. Condições como a hipertensão gestacional são preocupantes porque requerem hospitalização em uma proporção significativa dos casos, levando ao aumento dos níveis de estresse, o que pode aumentar as complicações. Não só na DHEG, mas nas gestações de alto risco em geral, é necessário unir esforços profissionais e pacientes para obter resultados mais seguros diante de possíveis complicações, devendo o processo ser informativo e tranquilizador para a gestante (SAMPAIO; ROCHA;LEAL, 2018).

Este tema representa um grande impacto tanto para a sociedade em geral, quanto para os profissionais de saúde, pelo fato de tratar de um assunto relevante devido a inúmeras barreiras enfrentadas na realização do pré-natal de qualidade e na identificação precoce de fatores de riscos gestacionais, favorecendo eventos adversos para a mãe e feto.

Por meio da contextualidade, o objetivo do estudo foi compreender a realidade de uma gravidez de alto risco, bem como as sensações, medos e apreensões das mulheres nesse período.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada no mês de março de 2023, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva.

Trata-se de uma revisão integrativa cujo percurso metodológico constituiu-se das seguintes etapas: identificação da questão norteadora, estabelecimento de

critérios de inclusão e de exclusão; categorização dos artigos (extração, organização e sumarização das informações); avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

A operacionalização da pesquisa iniciou-se com a definição dos critérios de inclusão: estudos primários que incluíram os fatores que predispõem para a gestação de alto risco; publicados nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram excluídos estudos como teses; dissertações; relatos de experiência; não disponíveis em texto completo para download. Com recorte temporal para inclusão dos artigos dos últimos cinco anos (2018-2023). De forma pareada, a coleta de dados foi realizada em 2023 por meio do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Service of the U.S. National Library of Medicine (PUBMED), utilizando o método de busca avançada.

Empregou-se, para a busca, uma associação de três descritores de assunto dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), sendo os três controlados: “Gravidez de alto risco”, “Saúde da mulher” e “Cuidado pré-natal”. Utilizou-se, como estratégia de busca, a realização de entrecruzamentos aos pares com o operador booleano “AND” para associação dos descritores. Inicialmente, foram identificadas 148 referências primárias nas bases de dados/bibliotecas virtuais selecionadas. Após a identificação, os artigos foram submetidos a um processo de triagem, por meio de análise da temática abordada, que incluía leitura do título, resumo e análise segundo critérios de inclusão e exclusão. Nesse processo, os artigos duplicados entre bases de dados e aqueles repetidos entre os selecionados foram identificados, tendo sido realizada a eleição definitiva das referências elegíveis para leitura na íntegra.

Para melhor compreensão, os métodos foram esquematizados na Figura 1.

REVISÃO DE LITERATURA

Figura 1 –Fluxograma esquematizando a metodologia do estudo

Fonte: Autores 2023.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Estes foram avaliados por meio do título e resumo e apenas 11 artigos atenderam os critérios de inclusão.

Tabela 01: Artigos selecionados para este estudo

TÍTULO	AUTORES	OBJETIVO	ANO DE PUBLICAÇÃO
Percepção das gestantes acerca dos fatores de risco para depressão na gravidez	Silva, M. M. D. J., Clapis, M. J	Identificar os fatores de risco para a ocorrência da depressão na gravidez	2020

		na percepção das gestantes.	
Prevalência, fatores associados e desfechos reprodutivos relacionados ao ganho de peso gestacional excessivo.	LANA, Tabatha Costa et al	Avaliar o estado nutricional pré-gestacional, o ganho de peso durante a gestação, e investigar fatores associados ao ganho de peso excessivo (GPE) entre mulheres.	2020
Fatores associados à síndrome hipertensiva da gestação: Análise múltipla em modelos hierarquizados	Lentsck, M. H.	Analisar os fatores associados à Síndrome Hipertensivada Gestação.	2021
Risco de depressão na gravidez entre gestantes inseridas na assistência pré-natal de alto risco	Ribeiro GM, Cieto JF, Silva MMJ	Identificar o risco de depressão na gravidez entre gestantes em acompanhamento na assistência pré-natal de alto risco, avaliar os possíveis fatores associados ao maior risco de depressão na gravidez e comparar o risco de depressão em cada trimestre gestacional.	2022
Gestão domiciliar por automonitoramento remoto em gestações	ZIZZO, ANNE	Abordar a segurança e o resultado de 400 gestações de risco	2022

de risco intermediário e alto: um estudo retrospectivo de 400 mulheres consecutivas	RAHBEK et al.	intermediário e alto gerenciadas pelo monitoramento domiciliar e abordar aspectos importantes para a segurança do gerenciamento domiciliar na forma de automonitoramento remoto.	
Fatores relacionados à orientação de busca pelo atendimento odontológico na gestação de alto risco	GALVAN, JESSICA et al	Relacionar a orientação de busca pelo atendimento odontológico durante a gestação com características sociodemográficas, gestacionais e odontológicas	2021
Risco gestacional e desigualdades sociais: uma relação possível?	GARCIA, Érica Marvila et al	Analisar a associação entre as desigualdades sociais e o risco gestacional em regiões administrativas do estado do Espírito Santo	2019
Vulnerabilidade da gravidez de alto risco na percepção de gestantese familiares	DE LIMA VIEIRA, Viviane Cazetta et al	descrever a percepção de gestantes e familiares sobre a condição de vulnerabilidade de	2019

		uma gravidez de alto risco.	
Risco reprodutivo em gestantes portadoras de cardiopatia: o mundo vivido direcionando o cuidado em saúde / Riesgo reproductivo en gestantes portadoras de cardiopatía: el mundo experimentado direccionando el cuidado en salud / Reproductive risk in pregnan	AMORIM, Thaís Vasconcelos et al.	Compreender o significado de gestar para mulheres portadoras de cardiopatia; desvelar sentidos da mundanidade do ser-aí-mulher em risco reprodutivo no vivido/vivência da gestação de alto risco por cardiopatia.	2018
Vivência de mulheres na gestação em idade tardia	Aldrighi, J. D., Wall, M. L., & Souza, S. R. R. K.	Descrever a vivência de mulheres na gestação em idade avançada	2018

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores, em 2023.

Os estudos analisados foram encontrados para explicar as possíveis complicações da gravidez de alto risco e alguns fatores que podem vir a aumentar os cuidados com a gestante durante a gravidez, bem como na gravidez avançada; doença cardíaca; depressão; hipertensão, vulnerabilidade ao ganho de peso.

Com relação aos fatores de risco para depressão na gravidez SILVA et al., 2020, explica que durante a gravidez, a depressão ocasiona consequências negativas

substanciais que se estendem não apenas em curto prazo na saúde materna e neonatal, mas também repercute em longo prazo na vida adulta e na família.

No que se refere ao ganho excessivo de peso, LANA et al., 2019 diz que o excesso de peso pré-gestacional, ganho ponderal excessivo na gravidez, principalmente em gestantes com maior vulnerabilidade social, resultando em desfechos reprodutivos desfavoráveis.

Nesse sentido as síndromes hipertensivas LENTSCK et al.,2020, Permaneceram associados

No nível distal, obesidade e doença crônica não transmissível; cuidados com a alimentação e recebimento de benefício social apresentaram associação no nível intermediário; no nível proximal, consulta com especialista, acompanhamento nutricional e obesidade gestacional. Doença crônica não transmissível, cuidados com a alimentação e acompanhamento nutricional demonstraram-se fatores protetoriais.

Ainda utilizando-se de algumas dessas complicações pode-se observar à cardiopatia, tem-se esta à conta de fator de risco que pode se estabelecer como condição clínica previamente diagnosticada ou como intercorrência clínica na gestação em curso AMORIM, THAIS VASCONSELOS et al., 2018.

4 CONCLUSÃO

A gravidez costuma ser um dos momentos mais esperados na vida de uma mulher. No entanto, este processo natural e biológico pode ser prejudicado devido a possíveis gestações de alto risco, que por sua vez podem ser cuidados com a gravidez precoce após profissionais de saúde estarem atentos a todas as etapas da anamnese, exame físico e exame ginecológico obstétrico.

Compreender e identificar os principais fatores de risco durante a gravidez fará exatamente isso para que os profissionais de saúde possam desenvolver um cuidado integral ao diagnóstico dado pelo paciente, o que permite controlar os procedimentos para que o paciente esteja plenamente consciente de sua

condição clínica durante o período de gravidez. Portanto, é dever do enfermeiro intervir diretamente nessas situações, e nas orientações e cuidados diretos durante a assistência obstétrica.

Com base nisso, conclui-se que estudos dessa natureza são importantes para conhecer diferentes fatores de risco, como idade avançada da gestante; doenças cardíacas; depressão; obesidade; hipertensão, vulnerabilidade; identificados ao longo do estudo e, assim, fornecer cuidados mais competentes para a saúde da mulher e do feto.

5 REFERÊNCIA

ALDRIGHI, Juliane Dias; WALL, Marilene Loewen; SOUZA, Silvana Regina Rossi Kissula. Vivência de mulheres na gestação em idade tardia. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 39, 2018.

ALVES, G. M. A. N. RODRIGUES, O. M. P., & CARDOSO, H. F. (2018). Indicadores emocionais de mães de bebês com risco para o desenvolvimento. **Pensando Famílias**, 22(2), 70-87.

AMORIM, Thaís Vasconcelos et al. Risco reprodutivo em gestantes portadoras de cardiopatia: o mundo vivido direcionando o cuidado em saúde. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 27, 2018.

ANTONIAZZI, M. P. SIQUEIRA, A. C., & FARIAS, C. P. (2019). Aspectos psicológicos de uma gestação de alto risco em primigestas antes e depois do parto. **Pensando famílias**, 23(2), 191-207.

DE LIMA VIEIRA, Viviane Cazetta et al. Vulnerabilidade da gravidez de alto risco na percepção de gestantes e familiares. **Rev Rene**, v. 20, p. 1-9, 2019.

FERNANDES, J.A.et al. Perfil das gestantes de alto risco e a cogestão da decisão sobre a via de parto entre médico e gestante. **Saúde Debate.**, v.43, n.121, p. 406-416, 2019.

GADELHA, I.P.et al. Qualidade de vida de mulheres com gravidez de alto risco durante o cuidado pré-natal.**Rev Bras Enferm.**, 2020.

GALVAN, Jessica et al. Fatores relacionados à orientação de busca pelo atendimento odontológico na gestação de alto risco. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 21, p. 1143-1153, 2022.

GARCIA, Érica Marvila et al. Risco gestacional e desigualdades sociais: uma relação possível?. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 4633-4642, 2019.

LANA, Tahbatha Costa et al. Prevalência, fatores associados e desfechos reprodutivos relacionados ao ganho de peso gestacional excessivo [Prevalence, associated factors and reproductive outcomes related to excessive gestational weight gain][Prevalencia, factores asociados y resultados reproductivos relacionados con el aumento excesivo de peso durante la gestación]. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 28, p. 53127, 2020.

LENTSCK, M. H. (2021). Fatores associados à síndrome hipertensiva da gestação: análise múltipla em modelos hierarquizados. **Rev. Pesqui.(Univ. Fed. Estado Rio J., Online)**, 626-633.

Ribeiro GM, Cieto JF, Silva MMJ. Risk of depression in pregnancy among pregnant women undergoing high-risk prenatal care. **Rev Esc Enferm USP**. 2022.

SALVETTI, M.G.et al.Características de gestantes de risco e relação com tipo de parto e complicações.**Rev Bras Enferm**, 2021.

SAMPAIO, A.F.S.; ROCHA, M.J.F.; LEAL, E.Z.S. Gestação de alto risco: perfil clínico-epidemiológico das gestantes atendidas no serviço de pré-natal da maternidade pública de Rio Branco, Acre.**Rev. Bras. Saúde Mater. Infant**, v.18, n.3, p. 567-575,2018.

SAMPAIO, A.F.S.; ROCHA, M.J.F.; LEAL, E.Z.S. Gestação de alto risco: perfil clínico-epidemiológico das gestantes atendidas no serviço de pré-natal da maternidade

públicade Rio Branco, Acre. **Rev. Bras. Saúde Mater. Infant**, v.18, n.3, p. 567-575,2018.

SILVA, M. M. D. J., & Clapis, M. J. (2020). Percepção das gestantes acerca dos fatores de risco para depressão na gravidez. **Reme: Revista Mineira de Enfermagem**, 24.

SONCINI, N.C.V.et al. Aspectos psicossociais em mulheres brasileiras com gestações de alto e baixo risco. **Psicologia, Saúde e Doenças**,v.20, n.1, p.122-136, 2019.

ZIZZO, ANNE RAHBEK et al. Home management by remote self-monitoring in intermediate-and high-risk pregnancies: A retrospective study of 400 consecutive women. **Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica**, v. 101, n. 1, p. 135-144, 2022.

¹Graduanda em Enfermagem, Faculdade São Francisco da Paraíba, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

²Graduanda em Medicina, Centro universitário uninovafapi, Teresina, Piauí, Brasil.

³Médica, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia UNIFAMAZ – Belém, Pará, Brasil.

^{4,5}Graduando em Medicina, Unipe – Centro Universitário de João Pessoa, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

⁶Enfermeira, Faculdade de Enfermagem Nova Esperança – FACENE, João Pessoas, Paraíba, Brasil.

⁷Graduando em Medicina, Unifacisa, Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁸Nutricionista, Mestre em Ciências do Envelhecimento, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, São Paulo, Brasil.

⁹Médica, Pós-graduanda em Ultrassonografia Geral pela Fértil Schola, Goiânia, Goiás, Brasil.

¹⁰Médico, Especialista em Endocrinologia e Metabologia.

¹¹Graduanda em Medicina, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC Palmas, Palmas, Tocantins, Brasil.

¹²Graduando em Medicina, Universidade de Uberaba – UNIUBE; Uberaba, Minas Gerais, Brasil.

¹³Médico, Especialista em Medicina de Família e Comunidade pela SBMFC.

^{14,15}Graduando em Medicina, ITPAC, Palmas, Tocantins, Brasil.

¹⁶Enfermeira, Pós-graduada em Enfermagem Urgência e Emergência, Pós-graduada em Enfermagem do Trabalho, Centro Universitário União das Américas Descomplica, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil